

வீதி நாடகங்கள் வழியே விழிப்புணர்வு

வீரப்பன் .கு

இன்பவனம், மேட்டுப்பாளையம்
கோயம்புத்தூர்

ஆய்வுச்சுருக்கம்

உலக நாடக வரலாற்றில் வீதி நாடகங்களின் பங்கு மிகவும் முக்கியமானது. மக்களை நோக்கி நாடகம் சென்றதன் குறியீடாக வீதி நாடகம் விளங்குகின்றது. மக்களிடையே கலையினை இரசிக்கும் ஏற்றத் தாழ்வான நிலையினை மாற்றி அனைவரும் சமமாகக்கலையினை இரசிக்கவேண்டும் என்பதை எதார்த்தமாகிய அரங்க நிகழ்த்துகலை வடிவமாக வீதி நாடகங்கள் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன. மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதில் இந்நாடகத்தின் பங்களிப்பு அதிகம். தமிழ்ச் சூழலில் வீதி நாடகங்களின் பங்களிப்பு எவ்வாறு இருந்துள்ளது என்பதை பங்குகொள் அனுபவங்கள் ஊடாக இக்கட்டுரையில் ஆராயப்படுகிறது. **திறவுச்சொற்கள்:** வீதி நாடகம், அரங்கம், ஓப்பனை, கலைக்குழுக்கள், பயிற்சியாளர்கள்

மலர்: 12

சிறப்பிதழ்: I

மாதம்: நவம்பர்

வருடம்: 2024

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.14442037](https://doi.org/10.5281/zenodo.14442037)

முன்னுரை

இந்தியச் சூழலில் கலைகளின் வழியே மானுட விடுதலை சாத்தியம் என்ற கொள்கை தவிர்க்க முடியாதது. அந்த வகையில் சமூகப் பார்வைக்கும் சமூக முன்னேற்றத்திற்கும் மானுட விடுதலைக்கும் வீதி நாடகங்களின் பங்கு மிக முக்கியமான ஒன்று.

அனைவரும் சமமானவர்கள் அவர்கள் முடிவெடுப்பதிலும் பாகுபாடு அற்ற நிலையையும் அனைவரும் இணைந்து சரியானப் பாதையில் பயணிக்க வல்லமையைத் தந்து துணிச்சலை விதைத்தது வீதி நாடகம் என்ற மூன்றாம் அரங்கமே, இங்கே பார்வையாளர்கள் நிகழ்த்துபவர்கள் என்றில்லாமல் அனைவரும் இணைந்து கொண்டு ஓர் முடிவை எடுக்க வைத்தது ஆதலால் தான் மனித வாழ்வில் மூன்றாம் அரங்கத்தில் பங்களிப்பு மிக மகத்தானவை மட்டுமல்ல முடிவில்லாத பெரும் பயணம் எனச் சொல்ல வேண்டும்.

வீதி நாடகம் நேரடியாகத் தரை அரங்கத்தில் சிந்தனைத் தூண்டலை விதைத்திருக்கிறது. அந்த மாற்றமே ஒரு வீரியமான மாற்றமாகும். இந்தியச் சூழலில் சுதந்திரத்திற்கு முன்னும் சுதந்திரத்திற்குப் பின்னும் மனித விடுதலைக்குச் சுதந்திரம் என்ற வேட்கையை கொடுத்தது.

மூன்றாம் அரங்கம்

மூன்றாம் அரங்கம் வீதிகளில் நிகழ்த்தப்படும் கலை இதற்கு மற்ற அரங்கங்களைப் போல் இடம் உட்பட அனைத்தும் தேவை இல்லை. அதே நேரத்தில், எளிதில் சென்று சேரக்கூடிய அனைத்து விதமான கூறுகளும் மூன்றாம் அரங்கத்தில் உள்ளன. இந்த அரங்கில் யார் வேண்டுமானாலும்

கேள்வி கேட்கலாம் பார்வையாளர் கூட பங்கேற்று நடக்கும் உன்னத வாய்ப்பும் உள்ளது.

ஒப்பனையோ பொருள் ஆடம்பரமோ இல்லாத ஓர் அரங்கமே இந்த மூன்றாம் அரங்கம். மேலும், சமூகப் பிரச்சினைகளில் தலையீடு செய்தல், முடிவு எடுக்க வைத்தல், தடுத்து நிறுத்துதல், உறுதியான கொள்கையையும் தன்னம்பிக்கையும் கொண்டு வருதல் ஆகிய அத்தீதசக்திகளைப்பார்வையாளர் அவர் மட்டும் அல்லது அவரை சார்ந்தவர்கள் பங்கு கொண்டு ஒரு குழு ஒரு இயக்கம் ஆகிய பெரும் திறன் பங்கேற்பு மற்றும் மாற்றத்திற்கு இட்டுச் செல்லும் முறையே இந்த மூன்றாம் அரங்கம்.

ஆகவேதான் சமூகத்தில் நடக்கும் அத்துணை நிகழ்வுகளையும் வீதியில் நிகழ்த்தி விளைவை ஏற்படுத்துவதாக இந்த மூன்றாம் அரங்கம் மிகவும் பேசப்படுகிறது. அது அடுத்த தலைமுறைக்கு எளிதில் கடத்தப்படுகிறது ஆகவே தான் வீதி நாடகத்தின் ஆளுமைகளான பாதல் சர்க்கார், சப்தர் ஹஸ்மி ஆகியோரிலிருந்து அடுத்தடுத்துதலைமுறையினர் பிடித்துக் கொண்டு சமூக சிக்கல்களைச் சமூக உளவியலை சமூக கொடுமைகளை பொதுவெளியில் வைக்க மூன்றாம் அரங்கம் தேவைப்படுகிறது .

அதற்கான முயற்சியில் தமிழகத்தில் அனைத்து பகுதிகளிலும் எழுச்சியுடன் வீதி நாடகம் மாபெரும் தாக்கத்தை, மாபெரும் விடியலை ஏற்படுத்தியது. அதில் குறிப்பிடத்தகுந்த தனி நபர்கள், கலைக் குழுக்கள், வீதிநாடகக் கலைஞர்கள், பயிற்சியாளர்கள், அமைப்புகள், நிறுவனங்கள் என அனைவரும் இன்று வரை தொடர்ந்து பயணித்து வருகின்றனர்.

அந்த வகையில் தமிழ்நாடு இறையியல் கல்லூரி, பல்மேஜா, அய்க்ப் ஆகிய இயக்கங்கள், அழகர்சாமி வாத்தியார் முனைவர்.கே. குணசேகரன், பேராசிரியர். புரட்டை, முனைவர். ஜீவா, கே. எஸ். முத்து, பிரதீபா, ஜெயச்சந்திரன், அமைதி அரசு, தமிழ்வாணன், கோ.பழனி, துடி பாரதிபிரபு, துடி பார்த்திபன், எச். மகாராஜன், சித்தலங்கய்யா, மு.ராமசாமி, பணி ஆனந்த நாதன், ஞானி, மங்கை, கிஷோர், மணிமாறன், சாந்தப்பன், பேராசிரியர் ரமணி, பேராசிரியர் காளீஸ்வரன், ராஜன், சி.சே.சுரேஷ் தர்மா, பால்ராஜ், சிருஷ்டி ஆகியோர் 1970 ஆம் ஆண்டுகளில் இருந்து சிறந்த வீதி நாடகங்களை

நிகழ்த்தி மக்கள் மத்தியில் புதிய எழுச்சியை உருவாக்கியுள்ளவர்கள்.

அத்துடன் தமிழகத்தில் பல்கலைக்கழகங்களிலும், கல்லூரிகளிலும் வீதி நாடகம் என்ற புதிய பாடத் திட்டத்தைக் கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். அத்துடன் அரசு மற்றும் தனியார் துறைகளில் தங்களின் செயல்பாடுகள் அனைத்தையும் வீதி நாடகங்களின் வழியே மக்களுக்குக் கொண்டு சேர்க்கும் பணியை திறம்பட நடத்தி வருகின்றன.

வீதி நாடகங்களில் வளர்ச்சியில் விழிப்புணர்வு

தமிழகத்தில் அனைத்து இடங்களில் ஏதாவது ஒரு மூலையில் தினம் ஒரு நாடகம் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. தமிழகத்தில் செங்கல்பட்டு, தர்மபுரி, நாகப்பட்டினம், நீலகிரி, மதுரை, திருச்சி, இராமநாதபுரம், கன்னியாகுமாரி ஆகிய பகுதிகளில் நிகழ்த்திய நாடகங்கள் மிகப்பெரும் தாக்கத்தையும் மிகப்பெரிய போராட்டத்தையும் ஏற்படுத்தியது என்பது நிதர்சனமான உண்மை. இது ஒரு வரலாறு. சமூக விழிப்புணர்வு, அரசியல் விழிப்புணர்வு, பொருளாதார விழிப்புணர்வு மானுட விழிப்புணர்வு, கல்வி விழிப்புணர்வு, உளவியல் விழிப்புணர்வு, உடல் நல விழிப்புணர்வு என்று 10 ஆண்டுகள் அல்லது 20 ஆண்டுகள் கழித்துப் பார்க்கக்கூடிய (visible) உணரக்கூடிய (sense) முன்னேற்றமாக ஏராளமான செய்திகளை அடக்கி கொண்டே போகலாம்.

அந்த வகையில் திருச்சியில் மாணவர் இயக்கமான ஹெகப் இயக்கம், சமூகப் பணிகளில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்த காலத்தில் வளத்துறை தொண்டு நிறுவனங்கள் மூலம் 1997 முதல் 2000 ஆம் ஆண்டு வரை திருச்சியைச் சுற்றியுள்ள கிராமங்களிலும், திருச்சி எல்லை கோட்டில், திண்டுக்கல் அருகில், மதுரை அருகில், சேலம் அருகில் அதாவது துவரங்குறிச்சி மலை, அய்யலூர் மலை, பச்சமலை ஆகிய மலைப்பகுதிகளில் மரம் நடுதல், வளர்த்தல், சுற்றுச்சூழலை பாதுகாத்தல் ஆகிய பணிகளுக்காக நான்காண்டு பணிகளில் வார இறுதி நாட்களில் பேருந்தில் பயணித்து மலைவாழ் மக்கள் இதர மக்களிடம் தொடர் விழிப்புணர்வு நாடகங்கள் இரவு பகல் பாராமல் நடத்தியதன் விளைவாக

இந்த ஆண்டு பச்சைமலை பகுதிகளில் வனப்பெருக்கம் அதிகமாகவும், அதனால் நீர் நிலைகள் பெருக்கம் மற்றும் சூழலியல் மேம்பட்டுள்ளது என்றும் அதனால் பச்சை மலையில் பச்சைப் போர்வை (Green Cover) மிக நேர்த்தியாக இருப்பதாக ஆய்வறிக்கைகளும் இதர சமூக வலைத்தளங்களிலும் செய்திகள் வந்த வண்ணம் உள்ளது.

ஆக ஒரு சமூக பிரச்சனை மட்டுமின்றி இதர, கவனத்தில் கொள்ள முடியாத பிரச்சனையான (environmental issues) சூழலியல் பிரச்சினையில் வீதி நாடகத்தின் வழியே விழிப்புணர்வு என்பது மிக மிக முக்கியமானது.

அரசுத் துறைகள், தனியார் துறைகள், தொண்டு நிறுவனங்கள், இதர அமைப்புகள் ஆகியவற்றை ஒரு நேர்கோட்டில் இணைக்கும் வீதி நாடகம் வெறுமனே ஒரு பணியாக இல்லாமல் ஒரு பாலமாக இருந்திருக்கிறது. அதில் நான் தலைமையேற்று நான்காண்டுகளில் சுழன்று சுழன்று வீதி நாடகம் நிகழ்த்தியதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி திரு லட்சுஸ் திருச்சி, பாத நிறுவனம் திருச்சி, வனத்துறை திருச்சி, துறையூர் Shepherd Dept தூய வளனார் கல்லூரி, அய்க்கப் ஆகிய போற்றுவதற்குரிய பணி ஆகும்.

இதோடு இல்லாமல் நான் 1986 முதல் 1995 வரை வீதி நாடகத்தைப் பார்த்தவன் அதுவே 1996 இல் நாடகத்தில் நடித்தவன் என்பதிலிருந்து 1996 ஆம் ஆண்டு மிக முக்கியமான வீதி நாடகப் பயிற்சியாளர் ஆகிய கிளியர் மற்றும் கிறிஸ்டி ஆகியோரிடம் மாதக் கணக்கில் வீதி நாடகப் பயிற்சியை எடுத்துக் கொண்டுதான் மேற்குறிப்பிட்ட சுற்றுச்சூழல் குறித்த நாடகத்தை இயக்கி நடித்தேன் அத்துடன் இல்லாமல் அய்க்கப் இயக்கத்தின் வழியே இலுப்பூர், குளித்தலை, இலால்சுடி, கள்ளக்குடி, ஆர்ச்சம்பட்டி, கவுண்டம்பட்டி, கருவூர் ஆகிய பகுதிகளில் நாடகங்களை இயக்கிய போது பெரும் வரவேற்பும் பல்வேறு தலைப்புகளில் நாடகம் நிகழ்த்தும் போதும் நாடகம் ஏற்படுத்திய தாக்கம் அதிகமாக இருந்தது என்பதை உணர்ந்தேன். அத்துடன் சமூக உளவியலில் மது மற்றும் போதை பொருட்களுக்கு எதிரான நாடகங்களை திருச்சி மாநகரம் பகுதிகளான மத்திய பேருந்து நிலையம்

சத்திரம் பேருந்து நிலையம் உள்ளிட்ட சில பகுதிகளில் நிகழ்த்தும் போது மக்களிடம் மிக அதிகமான வரவேற்பும் மதுவுக்கு எதிரான கருத்துகளும் இருந்ததைக் காண முடிந்தது .

அத்துடன் தொடர்ந்து இயங்கி வருகின்ற நாடக நடிகனாகவும் பயிற்சியாளனாகவும் பரணமித்து பாதல்சர்க்கார், பேராசிரியர் இராமசாமி ஆகியோரிடம் பயிற்சி பெற்றவராகவும் இதைத் தொடர்ந்து பல்வேறு இடங்களில் மாவட்டங்களில் நாடகங்களை நிகழ்த்தி வருகின்ற வீதி நாடகக் கலை குழுக்களை உருவாக்கியவர் என்பதிலும் பெருமையாக உள்ளது. அந்த வகையில்,

- 1998 ஆம் ஆண்டில் 15 நாட்கள் திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் அணு உலைக்கு எதிரான வீதி நாடகப் பிரச்சாரம் அய்க்கப் மூலம் மாணவனாக இருந்தபோது,
- 2000 முதல் 2001 ஆம் ஆண்டுகளில் நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள குன்னூர், உதகை, கோத்தகிரி வட்டங்களில் ஆதிவாசி, குறும்பர் மற்றும் இருளர் இன மக்கள் சந்திக்கும் இன்னல்களை வெளிக்கொண்டுவர வேண்டி ஆதிவாசி இளைஞர்களுக்குப் பயிற்சி அளித்து ஒவ்வொரு ஆதிவாசி கிராமத்திலும் வீதி நாடகங்களை நிகழ்த்தி அதன் வழியே பழங்குடியின மக்கள் விழிப்படை செய்ததும் அவர்கள் சிந்திக்க வைத்ததும்
- 2004 முதல் 2006 ஆம் ஆண்டுகளில் நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர், உதகை, ஈரோடு மாவட்டம் தாளவாடி ஆகிய பகுதிகளில் மாணவர்களுக்கு (YCS&YSM) வழியே வீதி நாடகங்களைப் பயிற்சி அளித்து நிகழ்த்துவதன் மூலம் மாணவர்களும் சமூகமும் விழிப்படைந்தது.
- 2005 ஆம் ஆண்டில் ஒரு மாத காலம் ஆதிவாசி தலித் பெண்களுக்கு எதிரான கொடுமைகளை தலித் ஆதிவாசி இளைஞர்களுக்கு பயிற்சி அளித்து கோவை ஈரோடு நீலகிரி ஆகிய மாவட்டங்களில் மக்கள் சந்திக்கும் இடங்கள் பள்ளிகள் சங்கங்கள் என விழிப்புணர்வு கிடைக்க நாடக நடிகனாகவும் இயக்குபவனாகவும் பயிற்சியாளராகவும் இருந்தது மிக்க மகிழ்ச்சி.
- 2005 நீலகிரி மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நெகிழி ஒழிப்பிற்காக (Anti

Plastic Campaign) விழிப்புணர்வு நீதி நாடக கலைப்பிரச்சாரம் ஒரு மாத காலம் நீலகிரி மாவட்டத்தில் உதகை கோத்தகிரி குன்னூர் குண்ட கூடலூர் மற்றும் பந்தலூர் முழுவதும் நிகழ்ச்சியை நிகழ்த்தியதன் வழியா மிகவும் தீவிரமாக மக்கள் ஆமோதிக்கவும் அத்துடன் பல்வேறு தரப்பினர் நெகிழி ஒழிப்பிற்கு அதிக ஒத்துழைப்பு வழங்கியதையும் அப்போதைய மாவட்ட ஆட்சியர் திரு விஜயராஜ் குமார் அவர்களின் பாராட்டுக்கள் மூலம் விழிப்புணர்வு சமூகத்தை எட்டியது.

- 2006ம் ஆண்டு தொழிற்சாலைகளில் வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் நாடுகளில் இந்தியா சில ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்து இடக்கூடாது என வலியுறுத்தி பல்வேறு அமைப்புகள் ஏற்பாட்டில் நீலகிரி முதல் சென்னை வரை ஒரு மாத காலம் கலைப் பயணம் செய்ததில் வீதி நாடகத்தின் வீரியத்தையும் சமூக விழிப்புணர்வு எவ்வளவு தூரம் சென்றது என்பதையும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு இடத்திலும் காண முடிந்தது.
- 2007 ஆம் ஆண்டு முழுவதும் தமிழகத்தில் மூன்றாம் பாலினத்தார் படும் இன்னல்களை மக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வு சென்று சேர தமிழக முழுவதும் மூன்றாம் பாலினத்தாரை ஒருங்கிணைத்து (TAI) மூலம் விழிப்புணர்வு வீதி நாடகங்களை நிகழ்த்தி கிடைத்த பெருமை பெற்றவனாக உணர்ந்தபோது சமூக விழிப்புணர்வு எவ்வளவு தூரம் வீரியமாக சென்றதை உணர முடிந்தது.
- 2007 முதல் 2009 ஆம் ஆண்டில் வரை நீலகிரி சேலம் நாமக்கல் மாவட்டங்களில் மருத்துவத்துறை வழிகாட்டலின் படி காசநோய் விழிப்புணர்வு

வீதி நாடகங்கள் 3 மாவட்டங்களிலும் தொடர்ந்து நடத்தியதால் பொது மக்களுக்கு சமூக விழிப்புணர்வு சமூகபெரும்மதிப்பாகவே கருத வேண்டியுள்ளேன்.

அத்துடன் 2009 ஆம் ஆண்டில் ஒரு மாத காலம் மதுரையில் தமிழகத்தில் மேற்கு மலைத் தொடரில் வீரப்பன் தேடுதல் வேட்டையில் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு உளவியல் சார்ந்த ஆதரவுக்காக வீதி நாடகம் மற்றும் கலை மூலம் நம்பிக்கையும் உளவியல் சிக்கல்களையும் புரிந்து அதிலிருந்து விடுபட வைத்ததன் மூலம் சத்தியமங்கலம் மேட்டூர் பகுதி சேர்ந்த பாதிக்கப்பட்ட ஆதிவாசி குழந்தைகளும் மன தைரியம் பெற்றதும் அதன் வழியே பாதிக்கப்பட்ட சிறுவர்கள் மீண்டு வரவீதி நாடகம் பயனளித்தது.

முடிவுரை

வீதி நாடகங்கள் விழிப்புணர்வை எண்ணற்றோருக்கு வழங்கி அனைவரும் இணைந்து இயங்குதல் என்ற உன்னதமான தளத்தை வலுப்படுத்தியவாறு நேற்றோடு முடிவுற்றதாக இல்லாமல் இன்றுடன் தொடர்ந்து எதிர்காலத்திலும் நேரடியாக மக்களின் பிரச்சினைகளில் பேசும் மக்களுக்கு நேரடியான தொடர்பை ஏற்படுத்தும் கலை என்பதனால் மானுட சமூகம் மூன்றாம் அரங்கம் வழியே பல்வேறு செய்திகளை பெற்று பயனும் என்பதில் ஐயமில்லை.

துணை நின்ற நூல்கள்

1. தமிழ் நாடக சூழலில் தலித் அரங்கு-ஆசிரியர் கு.சின்னப்பன், பக்கம் -17,18,25,88 - பதிப்பு-2006, வழிகாட்டி வெளியீடு, விழுப்புரம்.